

ЯМЩИКОВ Андрей Сергеевич

*Сибирский федеральный университет, Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск, РФ)
доктор экономических наук, профессор; e-mail: asy48@yandex.ru*

КАРАБИЦИНА Екатерина Фёдоровна

*Сибирский федеральный университет (Красноярск, РФ)
инженер-исследователь лаборатории «Гибридные методы моделирования и оптимизации в сложных системах»; e-mail: demko-ekaterina@mail.ru*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Вопрос развития туризма является одним из приоритетных, о чём говорит принятый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Сфера туризма позволяет достигать не только положительные экономические, но и социальные эффекты, способствующие устойчивому развитию субъектов Российской Федерации, что обуславливает актуальность исследования. Развитие рассматриваемой отрасли зависит от различных секторов экономики, которые в большей степени представлены субъектами предпринимательской деятельности, в связи с чем предоставляемые меры государственной поддержки в первую очередь ориентированы на их поддержку и развитие, что объясняет фокус большинства исследований на изучении мер поддержки коммерческому сектору. Поскольку сфера туризма позволяет решать социальные проблемы, ряд субъектов отнёс некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере туризма, к социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО), что позволяет им получать дополнительные меры государственной поддержки. Цель работы заключается в разработке предложений по совершенствованию мер государственной поддержки СО НКО, оказывающих услуги в сфере туризма. Научная новизна заключается в дополнении процесса реализации мер государственной поддержки этапом оценки качества услуг СО НКО. В статье рассмотрены формы государственной поддержки СО НКО в сфере туризма, реализуемые в субъектах. Установлено, что в настоящее время оценка качества услуг СО НКО в сфере туризма не осуществляется, приведено обоснование необходимости её применения.

Ключевые слова: туристическая деятельность, социально ориентированные некоммерческие организации, государственная поддержка

Для цитирования: Ямщиков А.С., Карабицина Е.Ф. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №1. С. 99–107. DOI: 10.5281/zenodo.11177167.

Дата поступления в редакцию: 1 ноября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 15 марта 2024 г.

UDC 338.2 EDN: PLWJSA
DOI: 10.5281/zenodo.11177167

Andrey S. YAMSHCHIKOV

*Siberian Federal University, Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State
Medical University (Krasnoyarsk, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: asy48@yandex.ru*

Ekaterina F. KARABITSINA

*Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russia)
Research Engineer; e-mail: demko-ekaterina@mail.ru*

STATE SUPPORT OF SOCIALLY ORIENTED NON-PROFIT ORGANIZATIONS CARRYING OUT ACTIVITIES IN TOURISM

Abstract. *The issue of tourism development is one of the priorities, as evidenced by the adopted national project "Tourism and Hospitality Industry." The tourism sector makes it possible to achieve both positive economic and social effects that contribute to the sustainable development of the subjects of the Russian Federation, which determines the relevance of the study. The development of the industry under consideration depends on various sectors of the economy, which are mostly represented by business entities. Therefore, provided state support measures are primarily focused on their support and development. That explains the focus of most studies on studying support measures for the commercial sector. Since the tourism sector allows to solve social problems, some subjects classified activities in the tourism sector as socially oriented for non-profit organizations. Thus, along with other socially oriented non-profit organizations (SONPOs), such organizations can receive state support. Previous studies of this direction concerning non-governmental non-profit organizations in the field of tourism have not been conducted. The purpose of the work is to develop proposals for improving the measures of state support in the field of tourism. The scientific novelty lies in the inclusion of assessment of the quality of services in the process of implementing measures to support SONPOs.*

Keywords: *tourism activities, socially oriented non-profit organizations, state support*

Citation: Yamshchikov, A. S., & Karabitsina, E. F. (2024). State support of socially oriented non-profit organizations carrying out activities in tourism. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(1), 99–107. doi: 10.5281/zenodo.11177167. (In Russ.).

Article History

Received 1 November 2023
Accepted 15 March 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Ведение

В настоящее время сфера туризма активно развивается за счёт частных инвестиций, предпринимательской деятельности и реализуемой государственной политике. Всё это способствует существенному расширению географии туризма, конъюнктуры туристических услуг и как следствие развитию номерного фонда не только в крупных региональных и областных центрах, но и в небольших городах и сельской местности, уровню информационного туристского обеспечения, которое реализуется посредством издания путеводителей, краеведческой литературы, внедрением современных информационных технологий: электронных туристских изданий, сайтов. Туризм оказывает существенное воздействие на социально-экономическое состояние региона, а в ряде субъектов является ключевым фактором развития, что формирует подход и определяет приоритеты относительно историко-культурного наследия, становится важным сохранением культурной самобытности страны или отдельного региона, наследия в его целостности и многообразии. В 2021–2022 гг. доля валовой добавленной стоимости туристской индустрии в валовом внутреннем продукте Российской Федерации составила 2,4%, а доля средней численности работников туристской индустрии в средней численности работников по всем видам деятельности за аналогичный период – 3,4%.

В современной научной литературе туризм рассматривается не только как отрасль экономики, но и как социальное явление. Если рассматривать туризм в экономическом аспекте, то это система взаимодействия различных отраслей, обеспечивающих производство туристических продуктов, необходимых для удовлетворения потребностей туристов [3, с. 154]. Туризм позволяет перераспределять доходы между населением за счёт вовлечения в туристскую деятельность различные слои населения, способствует появлению и развитию инфраструктуры: гостиничный бизнес, транспорт, информационное обслуживание [1,

с. 109]. И.Н. Филатова обозначает социальную функцию туризма как основную, которая способствует решению проблемы организации досуга населения, нивелирует различия и предупреждает конфликты в обществе, путём повышения образовательного и культурного уровня населения [9, с. 8], что с одной стороны предоставляет дополнительные возможности для развития творческого и интеллектуального потенциала личности [10], с другой стороны позволяет гармонизировать отношения народов, формировать дружественные отношения [7, с. 22-29; 12].

Анализ публикаций по проблематике исследования

Возможности, которые раскрывает туризм, делают его привлекательным не только для частных инвестиций, но и для государства. Научные труды Е.К. Воробей посвящены влиянию мер государственной поддержки на сферу рекреации и туризма региона, З.Ю. Желнина исследовала тенденции изменений практики государственной поддержки индустрии туризма, А.В. Глотко и И.Г. Кузнецова изучали вопрос совершенствования системы управления развитием туристского потенциала на всех уровнях исполнительной власти [2, 4, 5]. В рамках исследований анализировались существующие проблемы в оказании государственной поддержки, производилась оценка имеющихся ресурсов, выявлялись лучшие практики государственной поддержки и формировались предложения по её совершенствованию [8]. Необходимо отметить, что в трудах исследователей основной фокус был направлен на представителей бизнес-структур.

Цель исследования

Целью исследования является разработка предложений по совершенствованию подходов к реализации мер государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере туризма.

Методы и методология

Теоретической основой для изучения вопроса о роли туризма в развитии региона

являются научные работы и публикации российских и зарубежных учёных. Теоретическую базу изучения процессов реализации мер государственной поддержки СО НКО в регионах, существующих проблемах составляют законодательство субъектов Российской Федерации в сфере регулирования отношений с СО НКО, официальные обзоры и отчёты. В рамках исследования использовались общенаучные методы. Изучение вопросов государственной поддержки сферы туризма и деятельности СО НКО осуществлялось посредством анализа, группировки и обобщения данных. Выбор методов согласуется с подходами других авторов в исследованиях аналогичной направленности.

Результаты исследования

Государство осознает вклад туристической индустрии в общенациональное благосостояние, что отражено в Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (Стратегия), где особое внимание уделяется влиянию отрасли на экономическую и социальную сферы жизнедеятельности. Наибольшее значение, правда, придаётся экономическим эффектам: увеличение экспорта туристических услуг до 10 167,17 млн USD, средней численности работников туристической индустрии до 2,9 млн. чел., туристического потока до 75,49 млн. чел. к 2025 г. Для достижения поставленных задач реализуется три федеральных проекта:

- «Развитие туристической инфраструктуры»: проект направлен на создание и развитие номерного фонда, повышение уровня информационного сопровождения туристической деятельности. На реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрено 189 077,11 млн. руб.;
- «Повышение доступности туристических продуктов»: проект направлен на увеличение внутреннего туристического потока за счёт компенсации гражданам части затрат, связанных с туристическими поездками, что необходимо для стимулирования спроса, поскольку участие в

туристском движении зависит не только от состояния материальной базы отрасли, но и от уровня жизни и платёжеспособности населения [11, с. 70]. На реализацию направления в 2023 году предусмотрено 41 096,74 млн. руб.;

- «Совершенствование управления в сфере туризма»: проект направлен на повышение квалификации персонала в области туризма через создание онлайн-программ обучения и организацию краткосрочных программ дополнительного профессионального образования. На реализацию направления в 2023 г. предусмотрено 1 476,87 млн. руб.

Основными исполнителями Стратегии являются субъекты предпринимательской деятельности в сфере туризма и государство.

На территории Красноярского края в 2022 г. на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» выделено 78,39 млн руб., распределение средств между коммерческим и некоммерческим негосударственным сектором составило 94,1% и 5,9% соответственно, в 2023 г. на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» предусмотрено 136,33 млн руб., распределение средств между коммерческим и некоммерческим негосударственным сектором составляет 97,1% и 2,9% соответственно. В целом на предоставление субсидий некоммерческому сектору, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 2022 г. предусмотрено 87,28 млн руб., в 2023 г. – 180,34 млн руб. (табл. 1).

Субсидии СО НКО на территории Красноярского края предоставляются на реализацию экскурсионных услуг инвалидам, при этом СО НКО выступают как организаторы экскурсий, являясь только посредниками между конечным получателем услуги и поставщиком туристических услуг, это обусловлено тем, что туристическая деятельность на территории края не относится к видам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Таблица 1 – Структура расходов бюджета Красноярского края на предоставление субсидий на развитие туризма

Статьи расходов		2022	2023
Субсидии коммерческому сектору	млн. руб.	79,40	172,31
	доля в общей сумме, %	91,0	95,5
Субсидии некоммерческим негосударственным организациям	млн. руб.	4,88	5,03
	доля в общей сумме, %	5,6	2,8
Субсидии СО НКО	млн. руб.	3,0	3,4
	доля в общей сумме, %	3,0	1,7
Итого предусмотрено средств на предоставление субсидий, млн. руб.		87,28	180,34

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ (Закон) устанавливает виды деятельности некоммерческих организаций, при осуществлении которых они признаются социально ориентированными. Субъектам Российской Федерации предоставлено право устанавливать иные виды деятельности, наряду с теми, что определены Законом, если они направлены на решение социальных проблем и развитие гражданского общества. В связи с чем можно сделать вывод, что некоторые субъекты Российской Федерации рассматривают туризм не только как способ развития экономического потенциала региона, но и как способ воздействия на решение социальных проблем и развитие гражданского общества. В настоящее время в двадцати трёх субъектах Российской Федерации некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере туризма, признаются социально ориентированными и могут рассчитывать на получение дополнительных мер государственной поддержки (табл. 2).

Рассмотрим какие меры поддержки дополнительно реализуются в субъектах (приведённых в табл. 2) для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма. В 10 субъектах из 23 предоставляются налоговые льготы: в Карачаево-Черкесской Республике и в Мордовии, Воронежской, Свердловской, Ярославской, Смоленской, Кеме-

Таблица 2 – Субъекты РФ, которые относят туризм к видам деятельности СО НКО

Субъект РФ	Виды деятельности в сфере туризма для признания некоммерческой организации социально ориентированной
Респ. Дагестан	содействие развитию краеведческой и экологической деятельности, внутреннего туризма
Чеченская Респ.	
Чувашская Респ. – Чувашия	
Респ. Ингушетия	социальная поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обеспечение доступа к туристическим услугам
Кабардино-Балкарская Респ.	содействие развитию туризма
Карачаево-Черкесская Респ.	
Респ. Мордовия	
Белгородская обл.	
Ярославская обл.	
Чукотский авт. окр.	
Костромская обл.	
Владимирская обл.	содействие развитию предпринимательства и туризма
Пермский край	
Воронежская обл.	
Кемеровская обл. – Кузбасс	
Ленинградская обл.	туристская деятельность, а также содействие развитию туризма
Оренбургская обл.	
Респ. Тыва	туризм и туристская деятельность
Респ. Хакасия	содействие развитию спортивного, социального и экологического туризма
Респ. Саха (Якутия)	деятельность в сфере социального туризма, детского туризма и содействие указанной деятельности
Свердловская обл.	развитие международных, межрегиональных связей и туризма
Смоленская обл.	деятельность по организации и проведению рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных мероприятий в сфере туризма

ровской областях, Пермском крае предусмотрены сниженные ставки на доходы СО НКО; в Ленинградской и Ярославской областях предусмотрена льгота по налогу на имущество; в Оренбургской, Смоленской, Ярославкой областях и Ненецком автономном округе – льгота по налогу на транспорт.

Оказание имущественной поддержки через формирование перечня имущества для предоставления СО НКО реализуется в пяти субъектах, при этом большая часть указанного в нем имущества мало подходит для деятельности СО НКО в сфере туризма. В каждом субъекте осуществляют работу ресурсные центры, на базе которых реализуется методическая, консультационная поддержка, поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников СО НКО. На территории Ленинградской области также предусмотрено предоставление средств СО НКО по результатам конкурсного отбора на оплату расходов, связанных с обучением сотрудников.

Информационная поддержка реализуется на территории всех субъектов, но только в Чувашской Республике и Ярославской области утверждён порядок её оказания. Наличие порядка не является обязательным, но его отсутствие не обеспечивает прозрачность предоставления данной меры поддержки.

Таким образом на территории рассматриваемых субъектов некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере туризма, могут рассчитывать на предоставление дополнительных мер поддержки, таких как налоговые льготы, имущественная, консультационная, методическая, информационная и образовательная поддержка.

Особенностью государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций является, то что результаты её реализации должны быть выражены не только в количественных показателях, таких как количество СО НКО или проектов, получивших поддержку, количество человек, получивших услуги у СО НКО, но и качественных,

а именно в повышении качества и доступности услуг, что обусловлено целью государственной поддержки СО НКО. Реализуемые меры государственной поддержки должны способствовать усилению кадрового, материально-технического и делового потенциала СО НКО, что впоследствии должно способствовать оказанию ими более качественных услуг. В настоящее время отсутствует механизм, позволяющий проследить указанную взаимосвязь, поскольку в отношении СО НКО, оказывающих услуги в сфере туризма, оценка качества услуг не производится.

Учитывая изложенное, считаем, что процесс планирования мер государственной поддержки должны быть основан в том числе и на результатах оценки качества услуг (рис. 1).

Оценку качества услуг по направлениям: персонал, материально-техническая база, удовлетворённость получателя услуги, позволит получить информацию о состоянии имеющихся у СО НКО ресурсах, а также о том, насколько удовлетворены потребности получателя услуги. Информация о персонале позволит определить наиболее востребованные направления программ повышения квалификации в рамках оказания СО НКО образовательной и консультационной поддержки. Информация о материально-технической базе позволит определить необходимые изменения при оказании имущественной поддержки. Данные оценки качества персонала и материально-технического обеспечения могут стать основанием для пересмотра порядков предоставления финансовой поддержки в части сроков перечисления средств, доли софинансирования, структуры допустимых расходов и т.д. Удовлетворённость получателей услуги будет являться индикатором для усиления или наоборот для снижения государственной поддержки определённого вида услуг, оказываемых СО НКО. Таким образом, оценка качества услуг может стать эффективным инструментом информационного обмена между СО НКО, органами власти и потребителями туристических услуг. [6, с. 64-65].

Рис. 1 – Этапы реализации мер государственной поддержки СО НКО

Заключение

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы. Туризм выполняет социальные, культурные и гуманитарные функции, в связи с чем некоторые субъекты Российской Федерации рассматривают некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере туризма, как дополнительный ресурс в решении социальных проблем и развитии гражданского общества, в связи с чем относят их к социально ориентированным. В настоящее время этапы реализации мер государственной поддержки СО НКО, оказываю-

щих туристические услуги, не предполагают оценку качества предоставляемых ими услуг, в связи с чем отсутствует возможность оценить эффективность реализуемых мер государственной поддержки в полной мере и их влияние на повышение качества и доступности туристических услуг. В целях совершенствования реализуемых мер государственной поддержки предложено включить оценку качества услуг как один из этапов реализации мер государственной поддержки и осуществлять их планирование на основе данных, полученных по итогам оценки качества услуг СО НКО.

Список источников

1. Бурняшева Л.А., Газгиреева Л.Х. Роль инновационного управления в совершенствовании деятельности предприятий индустрии гостеприимства // Вестник Северо-Осетинского гос. ун-та им. К.Л. Хетагурова. 2017. №2. С. 106–112.
2. Воробей Е.К. Влияние мер государственной поддержки на сферу рекреации и туризма региона // Проблемы прогнозирования. 2021. №6. С. 72-83.
3. Газгиреева Л.Х., Бурняшева Л.А. Духовное пространство России в контексте парадигматического дискурса: Монография. Пятигорск: ПГЛУ, 2014. 286 с.
4. Глотко А.В., Кузнецова И.Г. Совершенствование системы управления развитием туристского потенциала // Вестник СИБИТа. 2023. №2. С. 127-137.
5. Желнина З.Ю. Туризм в фокусе государственной поддержки и стратегий развития территорий // Теория и практика общественного развития. 2023. №4. С. 84-94.

6. Карабицина Е.Ф., Ямщиков А.С., Гуц Д.С. Применение результатов оценки качества услуг социально-ориентированных некоммерческих организаций при реализации мер государственной поддержки // Кант. 2022. №4(45). С. 61-66.
7. Новичков Н.В., Новичкова А.В., Савченко Е.А. Туризм как фактор глобального политического влияния и позиционирования // Современные проблемы сервиса и туризма. 2022. Т.16. №1. С. 24-32. doi: 10.24412/1995-0411-2022-1-24-32.
8. Овчинникова Н.В., Овчинников С.А., Лебедева О.Е., Масленникова Е.Г., Истомина М.М. Совершенствование системы управления туристским предприятием в условиях кризиса // Экономика и предпринимательство. 2021. №1(126). С. 754-757.
9. Филатова И.Н. Туризм как элемент рыночной экономики современной России: Дис. ... канд. социол. наук. Саратов, 2004. 146 с.
10. Шарафутдинов В.Н. О смысловой нагрузке понятия «туризм» // Туризм: право и экономика. 2009. №2. С. 17-22.
11. Шульгина О.В., Шульгина Д.П. Постсоветский период в истории развития туризма в России: кардинальные преобразования и особенности развития // Genesis: исторические исследования. 2023. №3. С. 62-73. doi: 10.25136/2409-868X.2023.3.37572.
12. Caiazza R., Audretsch D. Can a sport mega-event support hosting city's economic, socio-cultural and political development? // Tourism Management Perspectives. 2015. Vol.14. Pp. 1-2. doi: 10.1016/j.tmp.2015.01.001.

References

1. Burnyasheva, L. A., & Gazgireeva, L. Kh. (2017). Rol' innovacionnogo upravleniya v sovershenstvovanii deyatelnosti predpriyatij industrii gostepriimstva [The role of innovation management in improving the activities of hospitality industry enterprises]. *Vestnik Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo universiteta imeni K. L. Khetagurova [Bulletin of North Ossetian State University named after K. L. Khetagurov]*, 2, 106-112. (In Russ.).
2. Vorobey, E. K. (2021). Vliyanie mer gosudarstvennoj podderzhki na sferu rekreacii i turizma regiona [The impact of state support measures on the sphere of recreation and tourism in the region]. *Problemy prognozirovaniya [Studies on Russian Economic Development]*, 6, 72-83. (In Russ.).
3. Gazgireeva, L. Kh., & Burnyasheva, L. A. (2014). *Duhovnoe prostranstvo Rossii v kontekste paradigmaticeskogo diskursa [The spiritual space of Russia in the context of paradigmatic discourse]: A monograph.* Pyatigorsk: PSLU. (In Russ.).
4. Glotko, A. V., & Kuznetsova, I. G. (2023). Sovershenstvovanie sistemy upravleniya razvitiem turistskogo potenciala [Improving the management system for the development of tourism potential]. *Vestnik SIBITa [Herald of Siberian Institute of Business and Information Technologies]*, 2, 127-137. (In Russ.).
5. Zhelnina, Z. Yu. (2023). Turizm v fokuse gosudarstvennoj podderzhki i strategij razvitiya territorij [Tourism in the focus of state support and territorial development strategies]. *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya [Theory and Practice of Social Development]*, 4, 84-94. (In Russ.).
6. Karabitsina, E. F., Yamshchikov, A. S., & Guts, D. S. (2022). Primenenie rezul'tatov ocenki kachestva uslug social'no-orientirovannyh nekommercheskih organizacij pri realizacii mer gosudarstvennoj podderzhki [Application of the results of assessing the quality of services of socially oriented non-profit organizations in the implementation of government support measures]. *Kant*, 4(45), 61-66. (In Russ.).
7. Novichkov, N. V., Novichkova, A. V., & Savchenko, E. A. (2022). Turizm kak faktor global'nogo politicheskogo vliyaniya i pozicionirovaniya [Tourism as a factor of global political influence and positioning]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(1), 24-32. doi: 10.24412/1995-0411-2022-1-24-32. (In Russ.).
8. Ovchinnikova, N. V., Ovchinnikov, S. A., Lebedeva, O. E., Maslennikova, E. G., & Istomina, M. M. (2021). Sovershenstvovanie sistemy upravleniya turistskim predpriyatiem v usloviyah krizisa

- [Improving the management system of a tourist enterprise in a crisis]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Journal of Economy and entrepreneurship]*, 1(126), 754-757. (In Russ.).
9. Filatova, I. N. (2004). *Turizm kak element rynochnoj ekonomiki sovremennoj Rossii [Tourism as an element of the market economy of modern Russia]*: Candidate of Sociology dissertation. Saratov (In Russ.).
 10. Sharafutdinov, V. N. (2009). O smyslovoj nagruzke ponyatiya «turizm» [About the semantic load of the concept *tourism*]. *Turizm: pravo i ekonomika [Tourism: Law and Economy]*, 2, 17-22. (In Russ.).
 11. Shul'gina, O. V., & Shul'gina, D. P. (2023). Postsovetskij period v istorii razvitiya turizma v Rossii: kardinal'nye preobrazovaniya i osobennosti razvitiya [The post-Soviet period in the history of tourism development in Russia: cardinal transformations and development features]. *Genesis: istoricheskie issledovaniya [Genesis: Historical Research]*, 3, 62-73. doi: 10.25136/2409-868X.2023.3.37572. (In Russ.).
 12. Caiazza, R., & Audretsch, D. (2015). Can a sport mega-event support hosting city's economic, socio-cultural and political development? *Tourism Management Perspectives*, 14, 1–2. doi: 10.1016/j.tmp.2015.01.001.